

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ НАЦИОНАЛЬНОЙ УЗБЕКСКОЙ ТКАНИ “БЕКАСАМ” РАЗНОГО ВОЛОКНИСТОГО СОСТАВА

Туланов Шамсидин Эркаевич

Д.ф.т.н. доцент

Прозорова Ольга Викторовна

Специалист лаборатории

Юнусова Зиёда Мирвалиевна

Студент группы 8-21

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

centexuz@mail.ru

Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10693266>

Аннотация: Узбекистан имеет древнюю и богатую историю производства тканей, сохранившуюся до сегодняшнего времени. Веками мастера передавали секреты и технологии изготовления национальных тканей. Ткани должны быть практичными, недорогими и удобными в носке и поэтому внедряются новые технологии и материалы.

Ключевые слова: национальные ткани бекасам различного волокнистого состава, свойства тканей.

Древние города Центральной Азии, по которым проходил Шелковый Путь, всегда славились производством изысканных тканей. Центрами узбекского ткачества были и остаются Бухара, Маргилан, Наманган, Коканд и другие. Эти места славятся красотой изготавливаемого там тканей не только по всей стране, но и на весь мир. Вековые традиции ручного изготовления тканей были неотъемлемой частью национальной одежды и культуры.

Производство национальных тканей в Узбекистане уникальное мастерство народных умельцев, которое сочетает в себе опыт и традиции древности и современной действительности. Существует множество тканей, производство которых вылилось в настоящее искусство. Искусство ткачества является культурным достоянием народа, передаваемым из поколения в поколение. Благодаря уникальному владению художественными и технологическими приемами ткачества, мастера создают уникальные по своей красоте ткани [1,2,3,4]. Традиционно для шитья халатов использовали полосатую ткань бекасам.

Бекасам – полосатая ткань разной плотности. В его основных нитях используются мелкие и крупные полосы разных расцветок. В полосах могут использоваться различные переплетения. Бывает разного состава.

Ткань достаточно плотная, имеет легкий блеск. Изначально ее изготавливали из шелка и хлопка, но с развитием промышленности и новых технологий в производстве пряжи, дорогостоящий шелк стали заменять другими волокнами, например, вискозой.

Хлопковые, шелковые, вискозные нити по-разному впитывают красители и поэтому внешний вид тканей разный. Например, цвета красок в шелковых и вискозных тканях более яркие и блестящие, а в хлопковых более приглушенные и не блестящие.

Предложенные для испытания ткани выбраны на отечественных ярмарках текстильных материалов и выставках. В волокнистом составе тканей имеются различия: ткани из натуральных волокон (хлопок и шелк) и смешанные (рисунок-1).

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Образец 5

Образец 6

Рисунок 1. Види экспериментальных образцов “бекасам”.

Для исследования зависимости свойств у отобранных образцов при помощи современного оборудования Учебно – испытательной лаборатории «Centexuz» при ТИТЛП (Ташкентский Институт Текстильной и Легкой Промышленности) были определены качественные характеристики, регламентированные в общем техническом регламенте «О Безопасности продукции лёгкой промышленности».

Перед проведением испытательных работ, образцы выдерживались в нормальных климатических условиях согласно ГОСТ ИСО 139-2014.

Предметом исследования были следующие образцы:

1-Бекасам - 100% вискоза.

2-Бекасам - 50% шелк, 50% хлопок.

3-Бекасам - 50% вискоза, 50% хлопок.

4-Бекасам - 100% хлопок.

5-Бекасам - 50% вискоза, 50% хлопок.

6-Бекасам - 50% вискоза, 50% полиэстер.

Свойства тканей характеризуются определенными показателями качества, которые устанавливают и контролируют в процессе производства. Но подобные ткани, в основном, кустарного производства и поэтому ремесленники сами выбирают пряжу, способы отделки и окрашивания. Свойства тканей зависят от многих факторов: волокнистого состава, структуры нитей, толщины, отделки.[5,6,7].

Сравнительная характеристика результатов испытаний образцов тканей предоставлена в таблице 1.

таблица 1

Физико-механические показатели образцов

№	Наименование показателей	Ед. изм ере ний	Номер образцов					
			1	2	3	4	5	6
1.	Поверхностная плотность	g/ m ²	115 ,0	166 ,5	175,0 ,0	168,5	155,0	132,5
2.	Воздухопроницаемость	dm ³ /m ² *sec	119 ,8	120 ,5	156,5	537	169,5	91,3
3.	Толщина	mm	0,3	0,4	0,5	0,5	0,35	0,35
4.	Несминаемость По основе По утку	%	46, 6	51, 1	62,2	45,6	46,6	64,1
			46, 6	53, 3	53,3	47,7	46,6	67,3
5.	Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50x200 мм по основе по утку	N	532 207	651 456	488 320	429 301	536 257	662 439
			4	4	4	4	4	4
6.	Устойчивость	Бал	4	4	4	4	4	4

	окраски Сухое трение	л						
7.	Истирание	Ци кл	186 00	260 00	2200 0	22000	1860 0	26000
8.	Переpletение		пол от	атл ас	атлас	атлас	комб инир ован ное	комбин ирован ное

Выбирая ткань для пошива одежды, необходимо уделять внимание материалу, из которого она сшита. Каждый вид ткани имеет свои достоинства и недостатки, от которых зависит красота и комфорт, продолжительность носки и требования по уходу.

Список Использованных Источников:

1. Sh.E. Tulanov, Z.F. Valiyeva, O.V. Prozorova, Z.R. Jumaniyazova. «comparative analysis of the qualitative characteristics of national fabrics». *Academicia Globe: Inderscience Research*. ISSN: 2776-1010 Volume 3, Issue 4, Apr, 2022. www.agir.academiciascience.org.
2. Sh.E. Tulanov, O.V. Prozorova., F.U. Nigmatova, M.X. Shirinova. Composite yarn of the new structure for the functional fabrics. *Scientific and Technical Journal of NAMIET*. Vol. 7, Issue 1 , 2022. www.nammti.uz.
3. Постановление Кабинета Министров РУз № 148 от 11.05.2016г. «Общий технический регламент о безопасности продукции легкой промышленности».
4. Sh.E. Tulanov, O.V. Prozorova. «Causes and methods for determining the pilling ability of knitted fabrics depending on the fibrous composition». *AIP Conf. Proc.* 2969, 030023 (2024). <https://doi.org/10.1063/5.0187681>.
5. Ш.Э. Туланов, О.В. Прозорова, Н. Тураева, З. Тохилова. «Влияние волокнистого состава на качественные показатели пальтовых тканей». *Models and methods in modern science. International scientific-online conference*, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7646303>.
6. Ш.Э. Туланов, З.Ф. Валиева, Ш.Ф. Махкамова, О.В. Прозорова. «Зависимость качественных характеристик трикотажного полотна от вида пряжи». *Development and innovations in science. International scientific-online conference*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6379434>.
7. Sh.E. Tulanov, Z.F. Valiyeva, O.V. Prozorova. «Features of the Choice of Fabric for Special Clothing of Medical Worker». Vol. 9, Issue 1 , January 2022. www.jiirset.com.

